

Botany in *Thirumandhiram*

A. Leema, Doctoral Researcher (Part Time – 20121244022008), Tamil Department,
Saral Thakkar College, Affiliated With Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, Tamilnadu, India
Dr. M. Ashwini Krithika, Assistant Professor of Tamil, Manonmaniam Sundaranar University College, Puliangudi,
Affiliated With Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, Tamilnadu, India

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6082-4904>

DOI: 10.5281/zenodo.7438085

Received: 1 September 2022; **Revised:** 21 September 2022; **Accepted:** 01 October 2022; **Available online:** 26 November 2022.

Abstract

Devotional literature is one of the genres of literature that deals with spiritual concepts. In this, Saiva and Vaishnava literature is revered. The books written by the Saivite Nayanmars are called Thirumurais and the books written by the Vaishnava Alvars are called Nalayira Divya Prabandham. Tirumantra is the tenth of the twelve Saivite treatises. This book was written three thousand years ago by a Siddha named Thirumoolar. This Trimantra is the basic religious ideology of Saivism. Thirumoolar has beautifully expressed the concept of science at a time when science was not developed. Along with physics, music and Tamil, Science is seen in his works. Scientific matters are widely found in Saiva literature Tirumandhiram. Therefore, the article examines the concepts of botany found in Tirumandhiram.

Keywords: *Thirumandhiram*, Thirumoolar, Botany, Science, Seed.

References

- [1] Ilamporinar(UA), *Tolkappiyam Genealogy*, Institute of Saiva Siddhanta Publications, Chennai - 18, Edition-2001.
- [2] Singaravelu Muthaliyar.A, *Abhidana Chintamani*, Sita Publishing House, Chennai-5, First Edition – 2004.
- [3] Subburettiyar.N, *Spirituality and Science*, Bari Station, Chennai, 1985.
- [4] Tamilvanan.Lena, *Scientific facts about plants*, Manimegalai Publication, Chennai. Edition -1996
- [5] Puliurkesigan (UA) *Thirukkural*, Boombukar Publishing House, 127 Prakasam Road, Chennai-600108, 26th Edition-2009.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

திருமந்திரத்தில் தாவரவியல்

அ. லீமா, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் (பகுதி நேரம் – 20121244022008), தமிழ்த்துறை, சாராள் தக்கர் கல்லூரி, திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

முனைவர் மீ. அஸ்வினி கிருத்திகா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகக் கல்லூரி, புளியங்குடி, திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்துடன்

இணைக்கப்பட்டுள்ளது, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6082-4904>

DOI: 10.5281/zenodo.7438085

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இலக்கிய வகைகளுள் ஆன்மீகம் சார்ந்த கருத்தினை எடுத்துரைப்பது பக்தி இலக்கியங்கள் ஆகும். இதில் சைவ, வைணவ இலக்கியங்கள் இரு கண்களாகப் போற்றப்படுகின்றன. சைவ சமய நாயன்மார்கள் எழுதிய நூல்கள் திருமுறைகள் என்றும், வைணவ ஆழ்வார்கள் எழுதிய நூல்கள் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. பன்னிரு சைவத் திருமுறைகளுள் பத்தாம் திருமுறையாகத் திகழ்வது திருமந்திரமாகும். இந்நூல் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே திருமூலர் என்னும் சித்தரால் படைக்கப்பட்டது. சைவ சமய நெறியின் அடிப்படை நூலாக விளங்குவது இத்திருமந்திரமே ஆகும். அறிவியல் வளர்ச்சி பெறாத காலகட்டத்திலேயே அறிவியல் பற்றிய கருத்தினை திருமூலர் அழகாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இயல், இசை, நாடகத் தமிழோடு நான்காவதாக அறிவியல் தமிழும் திகழ்கின்றது. அறிவியல் சார்ந்த செய்திகள் சைவ இலக்கியமான திருமந்திரத்தில் இடம் வகிப்பதனை அறியமுடிகின்றது. ஆகையால் திருமந்திரத்தில் இடம்பெறுகின்ற தாவரவியல் சார்ந்த கருத்தினை ஆராய்வதாக அமைகின்றது.

குறிப்புச் சொற்கள்: திருமந்திரம், திருமூலர், தாவரவியல், அறிவியல், விதை.

முன்னுரை

சித்தர்கள் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்கை நடத்தியவர்கள். அவர்கள் தம் வாழ்வினை மருத்துவராகவும், சித்தராகவும், ஞானியாகவும் அமைத்துக்கொண்டு சமுதாயத்திற்கு நன்மைகளை செய்து வந்தனர். உலக மக்களின் நன்மையைக் கருதியும், தவம் இருப்பதற்கு ஏற்ற தனிமையைக் கருதியும், ஊருக்குப் புறத்தே இருந்த காடுகளில் வாழ்ந்தனர். காடு, மலை, குகை என அவர்கள் தங்கியிருந்த இடங்களில் வளர்ந்த தாவரங்களை அறிவியல் நுட்பத்தோடு ஆராய்ந்தனர். தாவரங்களின் இயல்புகளையும், வளர்ச்சி நிலைகளையும், அமைப்புகளையும் கருத்தில் கொண்டு சில உண்மை விளக்கங்களை 'திருமந்திரத்தில் தாவரவியல்' என்ற தலைப்பின் அடிப்படையில் ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

தாவரவியல் விளக்கம்

தாவர உயிர் விளக்கத்தை 'பாட்டனி' என்ற சொல்லால் குறிப்பிடுவர். 'Botany' என்ற கிரேக்க மொழிச் சொல் 'செடி' என்று பொருள் தரும். தாவரம் என்பது இக்காலத்தில் நமது கண்ணுக்குப் புலனாகாமல் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான நுண்மங்கள் ஆகும். பொதுவாக தாவர அறிவு மூன்று வகையாகப் பகுக்கப்படும். அவை தாவர அமைப்பியல் (Morphology), தாவரக் குடும்பவியல் (Taxonomy), தாவரச் செயலியல் (Physiology) எனப்படும். ஓரிடத்திலிருந்து ஓரிடம் அசையாதவை-அவை மரம், செடி, கொடி, பூண்டு, புல் முதலியன தாவரம் (அபிதான சிந்தாமணி, ப.808) என்று அபிதான சிந்தாமணி விளக்கம் பகர்கின்றது.

தாவரங்களின் தோற்றமும் அதன் பயன்பாடும்

தாவரங்கள் சுமார் 400 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் தோன்றின. தாவரங்கள் தனக்கு வேண்டிய உணவை ஒளிச்சேர்க்கை (Photo Synthesis) மூலமாகத் தயாரித்துக் கொள்கின்றன. மனிதனுக்கு அடிப்படைத் தேவையான உணவு, உடை, உறைவிடம் மூன்றையும் அள்ளித்தருவது தாவரங்களே ஆகும். நாம் வாழும் பூமியானது உயிர்ப்புடன் செயல்படுகிறது என்றால் பூமியின் வளிமண்டலம் பிராணவாயுவால் நிறைந்து இருப்பதே காரணமாகும். ஆதிமனிதர்களிடையே தாவரங்கள் பற்றிய அறிவு இயற்கையாகவே வளர்ந்திருந்தது. ஏனெனில் அவர்களுடன் தாவரங்களும் பின்னிப் பிணைந்திருந்தன. காலப்போக்கில் எந்த தாவரம் எப்படி இருக்கும் என்பதையும் அது எங்கு பரவியுள்ளது என்பதையும் ஆராயத் தொடங்கினர்.

தாவரத்தின் அமைப்பு

புல், பூண்டு, செடி, கொடி போன்றவற்றைப் பற்றி அறியும் அறிவியலே தாவரவியல் எனப்படும். இத்தாவரத்தை நீர்வாழ் தாவரம், நிலம்வாழ் தாவரம் என வகைப்படுத்தலாம். பாசி அல்லி தாமரை போன்றவை நீர்த் தாவரம் ஆகும். மரம், செடி, கொடி வகைகள் எல்லாம் நிலத் தாவரங்கள் ஆகும் இந்த பாகுபாட்டின் அடிப்படையில் தான் தாவரங்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. தாவர உலகம் என்பது இலட்சோப இலட்சம் தாவர இனங்களைக் கொண்டது. ஒவ்வொரு இனத்திற்கும் தாவர உலகிலே தனியாக ஓர் இடம் உண்டு (தாவரங்களைப் பற்றிய அறிவியல் உண்மைகள் , ப.8) என்று கூறுவதிலிருந்து தாவர அமைப்பு பற்றி அறிய முடிகிறது.

தாவரவினச் சூழல்

பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இவ்வுலகம் தோன்றிவிட்டது. அதன் பின் உயிர்கள் தாவரங்கள் தோற்றம் பெற்றன. தாவர இனம் தோன்றிய பிறகுதான் மற்ற உயிரினங்கள் தோன்றியிருக்கக்கூடும் என்ற உண்மையை அறிஞர்கள் கூறியுள்ளனர். அறிவியல் கூற்றுப்படி தாவரங்களில் இருந்துதான் மனித இனம் தோன்றியுள்ளது எனலாம். உயிரின வளர்ச்சியின் கோட்பாட்டிற்கிணங்க, புல் பூண்டு மரம் பறவை விலங்கு மனிதன் என்று அமைந்துள்ளது.

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

ஒன்றாய் இருந்த விதை பின் வேராய், அடிமரமாய், கிளையாய், கொம்பாய், கவடாய்(மரக்கிளை), இலையாய், பூவாய், காயாய் என்று பல வகையாக மாறுவது போலவே வித்தென அருவமாய் இருந்தவை மரம் என்று உருமாறியது (ஆன்மீகமும் அறிவியலும், ப.1)

என்று 'ஆன்மீகமும் அறிவியலும்' என்ற நூலில் சுப்புரெட்டியார் விளக்கியுள்ளார். இக்கருத்தை வலியுறுத்தியே தொல்காப்பியரும்,

புல்லும் மரனும் ஓரறி வினவே

பிறவும் உளவே அக்கிளைப் பிறப்பே (தொல்காப்பியம், மரபியல், நூ. 28, ப. 198)

என்ற நூற்பாவின் வழியாக புல், மரம் ஓரறிவு உயிரினம் பிறவும் என்பதில் நீர்க்கொடிவகை, தாமரை என்பதை அறிய முடிகிறது.

நிலம்

நிலம் பண்பட்டு இருந்தால்தான் பயிர் செழித்து வளரும். அதன் பயனும் நிறைவுடையதாக இருக்கும். நிலத்தை மூன்றாகப் பிரித்து ஓர் உண்மையைச் சமுதாயத்திற்கு உணர்த்துகிறது திருமந்திரம்.

பள்ளச்செய் ஒன்றுண்டு பாழ்ச்செய் இரண்டுள

கள்ளச்செய் யங்கே கலந்து கிடந்தது

உள்ளச்செய் யங்கே உழவுசெய் வர்கட்கு

வெள்ளச்செய் யாகி விளைந்தது தானன்றே (திருமந்திரம், 9:2831)

என்ற அடிகளில் வாயிலாக பள்ளமான நிலம் 'பள்ளச்செய்' எனப்படும். பயன்படாமல் பாழான நிலம் 'பாழ்செய்' எனப்படும். காண்பதற்கு அருமையான நிலம் 'கள்ளச்செய்' எனப்படும். மூன்றிலும் உழ முடியாதபடி கருங்கற்கள் உள்ளன. இவற்றை சமப்படுத்தி உழ வல்லவர்களுக்கு அந்த ஒரு நிலமே வேண்டுமளவு விளைவைத் தருகின்றது.

மற்றொரு பாடலில் களர் நிலத்தில் பயிர் செழித்து வளர்ந்து பயன் தருவதில்லை. களர் என்பது ஒன்றும் விளையாத வெற்றுநிலம். ஒன்றும் விளையாத களர் நிலத்தை எதற்காக உழுகிறார்கள். இதனை,

களருழு வார்கள் கருத்தை யறியோங்

களருழு வார்கள் கருதலு மில்லை (திருமந்திரம், 9:2840)

என்ற அடிகள் உணர்த்துகின்றது. இக்கருத்தினை வலியுறுத்தியே திருவள்ளுவரும்,

உளரென்னும் மாத்திரைய ரல்லால் பயவாக்

களரனையர் கல்லா தவர்(குறள். 406, ப. 89)

என்பதில் கல்லாதவர்களைக் களர்நிலத்துக்கு ஒப்பிடுவதே பொருத்தமானது என்பதனை எடுத்துரைக்கின்றது.

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

வித்து

தாவரத்திற்கு விதை அவசியமானது. உயிர் வாழ உதவும் விதையைப் போல,விதை உணவாகவும், பிறர்க்கு உதவும் வித்தாகவும் இருப்பது என்பதனை, **விலைக்குண்ண வைத்ததோர் வித்ததுவாமே (திருமந்திரம், 3 : 640)** என்ற வரியானது மெய்ப்பிக்கிறது.

வித்தினி லன்றி முளையில்லைஅம்முளை

வித்தினி லன்றி வெளிப்படு மாறில்லை

வித்தும் முளையும் உடனன்றி வேறல்ல

அத்தன்மை யாகும் அரனெறிகாணுமே (திருமந்திரம், 7: 1895)

என்ற பாடலடியானது, விதை முளைக்கும் போது தோன்றும் சிறுதளிர் போன்றது. விதையும் முளையும் வேறு வேறல்ல. விதையிலிருந்து தோன்றுவதுதான் வெளித்தோன்றும் முன் விதைக்குள் இருந்ததுதான் முளை. இந்த முளை தானே வெளிப்படாமல் விதையிலிருந்து தான் வெளிப்படும்.எனவே விதையும், முளையும் ஒன்றைவிட்டு ஒன்று இல்லை என்றவாறு ஒன்றாக உள்ளதை உலகம் அறிய வேண்டும் என்று வெளிப்படுத்துகின்றது.

விதைத்துப் பயிர் செய்வோர்க்கு அல்லாமல் மற்றவர்க்கு விளைச்சலும், அறுவடையின் பயனை அடைவதும் இல்லை. விதைத்து வளர்த்துக் காப்பவர்களுக்கு அல்லாமல் மற்றவர்க்கு விளைவின் பயனை நுகரும் அறிவும் உண்டாகாது. இதனை,

வித்திடு வோர்க்கன்றி மேலோர்விளைவில்லை

வித்திடு வோர்க்கன்றி மிக்கோரறிவில்லை (திருமந்திரம், 7: 1909)

என்ற பாடலடிகளின் வழி உணர முடிகின்றது. மற்றொரு பாடலில், விதை என்பது அடுத்த சாகுபடிக்குப் பயன்படும் மூலப்பொருள். அது விதைக்கவே பயன்பட வேண்டும்.அப்படியிருக்க விதையைக் குத்திப் புடைத்துச் சோறாக்கி உண்பவன், விவசாயம் செய்வதன் பயனை அறியாதவன். வித்தைக்குத்தி உண்ணாமல், விதையை வறுத்து தின்பவன்,விதையை விற்றுத் தின்பவனின் வேறல்லன். இவ்விருவரிலும் சேராது, கடைசியாக உள்ளவன், விதையைக் குத்தி உண்ணாமல்,உடல் முழுதும் அதை விதைத்து விளைவின் பயனை அடைந்தவன் ஆவான். இதனை,

வித்துக்குற் றுண்பான் விளைவறியாதவன்

வித்துக்குற் றுண்ணாமல் வித்துச்சுட் டுண்பவன்

வித்துக்குற் றுண்பானில் வேறல னீற்றவன்

வித்துக்குற் றுண்ணாமல் வித்துவித் தானன்றே (திருமந்திரம், 7: 1927)

என்ற பாடலடிகள் 'வித்து' என்ற கருத்தினைச் சுட்டுகின்றது.

நாற்றங்கால்

விதைத்து

முளைத்த

பயிரை நாற்றங்காலில் விட்டு வளர்த்தல். அடுத்தமுறை விதைப்பதற்காக இப்போதே

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

விதையைக் களஞ்சியத்தில் சேர்த்து வைப்பார்கள் விதைத்து முளைத்த பயிரை நாற்றங்காலில் விட்டு பிறகு வேறிடத்தில் நடவு செய்வார்கள். இதனை, வித்துப் பொதிவார் விரைவிட்டுநாற்றுவார் (திருமந்திரம், 7: 2046) என்ற வரியால் புலப்படுத்துகின்றது. மேலும் நாற்றங்கால் என்பது வயலிலேயே ஒரு பகுதியில் விதையை விதைத்து,அது முளைத்தவுடன் அதைப் பிடுங்கி,மற்ற இடங்களில் நட்டு, விவசாயம் பார்ப்பது சாகுபடி முறை. துன்பம் தரும் வினைப்பயிர் விளையும் வயல் என்பதனை, அரிக்கின்ற நாற்றங்கால் அல்லற் கழனி (திருமந்திரம், 9:2837) என்ற வரியில் 'நாற்றங்கால்' பற்றிய தாவரவியல் கருத்தினை எடுத்தியம்புகின்றது.

விதை முதல் காய்கனி

தாவரத்திற்கு முதல் காரணமாகிய விதை. விதை முளைத்த பின்பு, அதன் வளர்ச்சி நிலையில் செடியாகவும், அரும்பு,மலர்,காய் கனி முதலிய பயனாக நிலைத்து நின்று கைம்மாறு கருதாது பயனைக் கொடுக்கும் என்ற கருத்தினை,

முதற்கிழங் காய்முளை யாய்அம் முளைப்பின்

அதற்புத லாய்ப்பல மாய்நின் றளிக்கும் (திருமந்திரம், 2: 473)

என்ற அடிகள் புலப்படுத்துகின்றது.

தாமரை

ஒரு செடி வளர்வதற்கு நிலமும், நீரும் வேண்டும். நிலத்திலும், நீரிலும் வளர்கின்ற தாவரங்களுக்கு வேர் உண்டு. பூப்பதற்கு முன்பாக மொட்டு விடும். பின்பு பூ மலரும். இதனை,

பாரில்லை நீரில்லை பங்கயம் ஒன்றுண்டு

தாரில்லை வேரில்லை தாமரை பூத்தது (திருமந்திரம், 3: 824)

என்ற அடிகளால் மெய்ப்பிக்கின்றது. சூரியன் உதிக்க தாமரை முதலான மலர்கள் பல நிலைகளில் வளர்ந்து, மொட்டு மலராக மலர்ந்து பூத்து விரிந்து குவியும். இப்படி அவை வளர்ந்து பூத்து விரிவது சூரிய ஒளியால்தான் என்றாலும், அவை இப்படிப் படிப்படியாக வளர்ந்து, மலர்ந்து விரிவதை நம்மால் உணர முடிவதில்லை. இதனை,

ஆதித்தன் தோன்ற வரும்பது மாதிகள்

பேதித்த தம்வினை யாற்செயல் சேதிப்ப

ஆதித்தன் றன்கதி ராலவை சேட்டிப்ப (திருமந்திரம், 8: 2303)

என்ற அடிகள் விவரிக்கின்றன. மேலும், குளத்தில் படர்ந்துள்ள தாமரை மலரின் தண்டுகள், குளத்தைக் கடந்து செல்பவர்களை, செல்ல முடியாதபடி, காலில் சுற்றிக்கொண்டு தடுக்கும் என்பதனை,

தாமரை நூல்போல் தடுப்பார் பரத்தொடும்

போம்வழி வேண்டிப் புறமே... (திருமந்திரம், 8: 2520)

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

என்ற அடிகள் வாயிலாக உணர்த்துகின்றது. பகலொளி செய்தது மத்தா மரையிலே (திருமந்திரம், 9: 2633) என்ற வரியானது, ஒளிவீசித் திகழும் உள்ளத் தாமரையில் தோன்றும் அந்த ஒளியே சூரிய ஒளிபோலப் பிரகாசிக்கும் என்று விளக்குகின்றது.

மலர்கள்

பொழுது விடிந்தது என்று பூங்கொடிகள் பூத்து மலர்ந்தன என்பதனை, புலர்ந்தது போதென்று பூங்கொடி புல்லிப் (திருமந்திரம், 9: 2893) என்ற வரியின் வழி அறியமுடிகிறது. பூங்கொத்தில் மலர்ந்த பூக்கள் விரிக்கும் வாச மணம் போல எங்கும் பரவி இன்னருள் புரிகின்றான் என்பதனை, துணரின் மலர்க்கந்தந் துன்னிநின் றானே (திருமந்திரம், 9: 2813) என்ற வரியில் 'பூக்கள் விரித்தல்' என்னும் தாவரவியல் செய்தியைப் புலப்படுத்துகின்றது. மேலும் தாமரை, கருங்குவளை, செங்கழுநீர், நெய்தல், பலா, மாதவி, மந்தாரம், தும்பை, மகிழ், சுரபுன்னை, மல்லிகை, செண்பகம், பாதிரி, செவ்வந்தி ஆகிய 14 வகையான நறுமணமிக்க பூக்களைக் கொண்டு வழிபாடு செய்வதனை,

அம்புய நீலங் கழுநீ ரணிநெய்தல்

வம்பவிழ் பூகமும் மாதவி மந்தாரந்

தும்பை வகுளஞ் சுரபுன்னை மல்லிகை

செண்பகம் பாதிரி செவ்வந்தி சாத்திடே (திருமந்திரம், 4: 979)

என்ற அடியில் 'பூக்கள்' குறித்து மெய்ப்பிக்கின்றது. கருங்குவளை ஆகிய நீலோற்பல மலருக்குத் தூய்மை, சிறப்பு, நிறம், மணம், அழகு ஆகிய ஐவகை ஆற்றலோடு அழகிய பொருட்கள் ஆறாகும். இதனை,

இன்னிய வுற்பலம் ஒன்சீர்நிறமணம்

பன்னிய சோபை பகராறு மானதே (திருமந்திரம், 9: 2783)

என்ற பாடலால் 'நீலோற்பல மலர்' குறித்த தாவரவியல் செய்தியை அறிய முடிகின்றது. மேலும்,

உய்த்த வுடலிவை யுற்பலம்போலுமே (திருமந்திரம், 9: 2784)

உருவுற் பலநிறம் ஒண்மணஞ்சோபை

தரநிற்ப (திருமந்திரம், 9: 2785)

அரியன வுற்பல மாமாறு போல (திருமந்திரம், 9: 2799)

மேற்குறிப்பிட்டுள்ள பாடலின் வாயிலாக, கருங்குவளை, நீலோற்பல மலர், நிறம், அழகு, வாசம், ஒளி, தூய்மை ஆகிய எல்லாம் கலந்து இருப்பது என்று விவரிக்கின்றது.

மரம்

மரக்கிளைகளில் அழகிய இளம் தளிர்களும், குளிர்ச்சியான மலர்களும் தழைத்து வளர்ந்து மலர்கின்றன. ஆனால் இவையெல்லாம் ஒரு நாள் காய்ந்து உலர்ந்து போக, மரம் மொட்டையாகிப் பட்டுப் போகின்றதைக் காண முடிகிறது. இதனை,

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

தழைக்கின்ற செந்தளிர் தண்மலர்க் கொம்பில்

இழைக்கின்ற தெல்லாம் இறக்கின்ற கண்டும் (திருமந்திரம், 1:229)

என்ற பாடலின் வழி 'மரம்' பற்றி அறிய முடிகிறது.

மூங்கில் முளையில் எழுந்ததோர்வேம்புண்டு

வேம்பினிற் சார்ந்து கிடந்தபனையிலோர்

பாம்புண்டு பாம்பைத் துரத்தின் பாரின்றி

வேம்பு கிடந்து வெடிக்கின்ற வாறன்றே (திருமந்திரம், 9:2847)

என்ற பாடல் அடிகளின் வாயிலாக உறுதியற்றிருக்கும் மெல்லியதான மூங்கில் முளை போன்ற உள்ளத்தின் உள்ளே வேப்பமரம் ஒன்று வளர்ந்திருக்கிறது. வேப்பமரத்தையொட்டி ஒரு பனை மரமும் உள்ளது வேம்பு, பனை மரம் என்னும் இரு மரங்களும் வளர்ந்துள்ள இடத்திலேயே பாம்பு ஒன்றும் இருக்கிறது. (பாம்பு — அறியாமை) பாம்பைத் துரத்தி விட நினைப்பவர்கள் இல்லாததால் வேப்பமரம் வீணாக ஆருயிரை விட்டு விலகி நிற்கின்றது என்பதை புலப்படுத்துகின்றது.

மாமரம்

நன்றாக உரமிட்டு, நீர் பாய்ச்சிப் பாதுகாத்து வளர்த்த சுவைமிக்க மாமரத்தின் பழத்தைப் பொன்போல எண்ணி என்பதனை,

திருத்தி வளர்த்ததோர் தேமாங் கனியை

அருத்தமென் றெண்ணி... (திருமந்திரம், 1:245)

என்ற பாடலின் வாயிலாக 'மாமரம்' பற்றிய கருத்தினை வெளிப்படுத்துகின்றது.

புன்னை மரம்

பூந்தாதுக்களைச் சிந்தும் புன்னை மரங்கள் இருபுறமும் மலர்ந்தன. இதனை, தாதவிழ் புன்னை தயங்கு மிருகரை (திருமந்திரம், 9: 2890) என்ற அடியில் 'பூந்தாது' குறித்த தாவரவியல் கருத்தினை புலப்படுத்துகின்றது.

பனை மரம்

இனிக்கும் சுவைநீர் தரும் பனை மரங்கள் நான்கு உள்ளன. இந்தப் பனை மரத்தின் மேலே ஏற வேண்டும். இதற்கு மர ஏணியும், மானிடர் காலும் உதவாது. இதனை,

சாறு படுவன நான்கு பனையுள

ஏறற் கரியதோர் ஏணியிட... (திருமந்திரம், 9: 2828)

என்ற அடியால் பனைமரம் குறித்து புலப்படுத்துகின்றது.

முடிவுரை

மனித சமுதாயத்திற்கு இறைவன் அளித்த மிகப்பெரிய கொடை தாவரங்கள் ஆகும். 'திருமந்திரத்தில் தாவரவியல்' என்னும் இக்கட்டுரையில் பெறப்பட்ட முடிவுகள் அறிவியல்

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

சார்ந்த நெருங்கிய தொடர்பை உணர்த்துகின்றது. மேலும் விதை, மலர்கள், மரங்கள் என்ற அடிப்படையில் தாவரவியல் கருத்தினை வெளிப்படுத்துவதாக இவ்வாய்வு அமைந்துள்ளது.

துணைநூல் பட்டியல்

- [1] இளம்பூரணர்(உ.ஆ), *தொல்காப்பியம் மரபியல்*, சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை - 18, பதிப்பு - 2001.
- [2] சிங்காரவேலு முதலியார்.ஆ, *அபிதான சிந்தாமணி*, சீதை பதிப்பகம், சென்னை-600005, முதல் பதிப்பு - 2004.
- [3] சுப்புரெட்டியார். ந, *ஆன்மீகமும் அறிவியலும்*, பாரி நிலையம், சென்னை, பதிப்பு - 1985.
- [4] தமிழ்வாணன். லேனா(ப.ஆ) *தாவரங்களைப் பற்றிய அறிவியல் உண்மைகள்*, மணிமேகலைப் பிரசுரம், சென்னை, பதிப்பு - 1996.
- [5] புலியூர்க்கேசிகன் (உ.ஆ) *திருக்குறள்*, பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை-600108, 26-ம் பதிப்பு - 2009.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.